

SOURCES DES CONTAMINATIONS LORS DES MANIPULATIONS MYCOLOGIQUES

INTRODUCTION

Ce petit guide pratique a été écrit en vue d'expliquer les sources des contaminations ainsi que les différentes précautions à prendre en compte pour un bon maintien des conditions d'asepsie pendant les manipulations dans le laboratoire mycicole.

Attention

Le cauchemar de tout producteur de champignons comestibles est la contamination mycélienne. Une fois surgie, elle peut détruire complètement votre culture. La préparation d'un substrat (gélose, céréales ou substrat de fructification) se réalise à de fins bien spécifiques. L'idéal c'est d'y introduire uniquement du mycélium.

Cependant, au cas où l'on ne se conforme pas aux conditions d'asepsie, des contaminations peuvent se développer sur le substrat. Lorsque le mycélium est contaminé, vous devez agir rapidement et vous en débarrasser le plus vite possible et désinfecter directement en vue de limiter sa propagation.

La contamination peut être appréhendée de plusieurs manières, la plus courante étant les « **couleurs rares du mycélium** ». Mise à part cette méthode, le myciculteur peut également apercevoir des **arômes étranges**.

En culture de semis, les géloses nutritives et les céréales sont les plus sensibles aux contaminations, car beaucoup de contaminants se nourrissent des sucres facilement assimilables contenus dans ces dernières.

Jacques Kihye Byamungu

D'où viennent les contaminations ?

1. Du manipulateur

Le corps humain abrite de nombreuses bactéries, levures et virus. Le nombre de bactéries/cm² du corps est cependant très variable, il peut dépasser les 1000 bactérie/cm² si vous venez de gratter le nez ou autre... Il est donc nécessaire de bien porter la blouse, laver les mains avec du gel hydro alcoolique, utiliser si possible des gants et un masque pendant les manipulations.

2. De l'air

L'air ambiant est rempli de contaminants, et à chaque mouvement ou respiration, la masse d'air déplacée crée un risque pour votre culture. Evitez de tousser ou d'expirer en direction de votre matériel lorsque vous effectuez une manipulation.

3. Du substrat

La contamination est souvent due à une stérilisation et une incubation du substrat mal faites. Leurs durées sont différentes selon les matériaux utilisés.

4. Du matériel

Pour tout geste posé durant la manipulation, les mains doivent être soigneusement désinfectées à l'alcool. Il est aussi nécessaire d'appliquer une stérilisation sur tout le matériel à utiliser.

5. De l'inoculum

S'il n'a pas été soigneusement préparé, l'inoculum utilisé pour ensemercer le substrat a toujours été dans plusieurs cas une source de contamination.

6. Des contaminants mobiles

Tous les petits organismes comme les mouches, les fourmis et autres insectes éventuellement présents peuvent être vecteurs potentiels de contamination.

Comment maintenir des conditions aseptiques ?

Ces 11 conseils vous aideront à éviter les contaminations :

1. Nettoyer soigneusement les bords

Avant de réemployer les verres, il est préférable de les laver au détergent (eau savonneuse) préalablement et de les stériliser pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, sécher ces verres à l'air libre.

2. Utiliser les substrats seins

En culture de semis, les céréales sont les plus utilisées. Néanmoins, ils fournissent de même un substrat idéal pour d'autres organismes. L'essentiel est que les céréales en utilisation soient épargnées des impuretés.

3. Désinfecter la paillasse

Avant toute manipulation, commencer toujours par nettoyer la paillasse avec l'alcool. Il faut noter que l'alcool ne doit pas être d'usage si l'on utilise une gazinière ou un bec bunsen !

4. Enlever les bijoux

Penser à retirer les bagues, les montres, les bracelets etc ; ces derniers pouvant être des sources de contamination.

5. Laver les mains

Utiliser du savon, du gel hydro alcoolique ou de l'alcool pour laver les mains ; mais aussi un essuie mains pour sécher les mains avant toute manipulation.

6. Eviter les courants d'air

Lors des manipulations, les fenêtres doivent être fermées. Les gestes doivent aussi être brefs et précis afin de limiter au maximum le mouvement des contaminants en suspension dans l'air.

7. Attention à votre respiration

Respirer doucement et n'expirer pas en direction du matériel. Le cas échéant, utiliser un masque.

8. Rester dans la zone de stérilité

Effectuer les manipulations les plus près possible de la flamme (sans se brûler). La flamme d'un bec bunsen crée théoriquement une "zone de stérilité" de 10 cm autour d'elle.

9. Lors de l'ardage

Eviter l'encombrement lors du travail. Il faut s'assurer que toutes les composantes nécessaires au bon déroulement soient réunies en vue d'éviter des mouvements inutiles.

10. Bonnes conditions d'incubation

Placer les substrats ensemencés dans une chambre obscure et à l'abri de toute hausse de la température. Il faut se rassurer que la surveillance est régulière pour détecter toute contamination.

11. Couler doucement le milieu gélosé

Réaliser le coulage du milieu de culture en boîtes de Pétri dans une hotte à flux laminaire qui offre un espace stérile afin d'éviter toute contamination microbienne.

Principales étapes de production des champignons

Les principales étapes de production des champignons comestibles du genre *Pleurotus* (pleurotes) peuvent être résumées en plusieurs phases techniques, depuis la préparation du substrat jusqu'à la récolte.

1. Préparation du substrat

Le pleurote se développe sur des résidus lignocellulosiques. Les substrats les plus utilisés sont :

- Paille de riz ou de blé
- Sciure de bois
- Rafles de maïs
- Feuilles sèches de bananier
- Fanes de haricot
- Bagasse de canne à sucre
- Fanes de soja
- Coques d'arachide
- Carton/papier

Le substrat est haché, puis humidifié afin d'obtenir une humidité d'environ 60–70 %.

2. Pasteurisation ou stérilisation

Cette étape vise à éliminer les micro-organismes concurrents.

Les méthodes les plus courantes sont :

- Pasteurisation à l'eau chaude (60–80 °C pendant quelques heures)
- Traitement à la vapeur

3. Ensemencement (inoculation)

Après refroidissement du substrat, on introduit le blanc de semis (mycélium) appelé encore semence secondaire. Le mycélium est mélangé au substrat ou introduit par couches dans des sachets thermorésistants perforés.

4. Incubation

Les sachets inoculés sont placés dans une salle propre et sombre pendant 2 à 3 semaines. Pendant cette période :

- Le mycélium colonise le substrat,
- La température optimale est généralement 20 – 28 °C,
- L'humidité reste modérée.

5. Fructification

Lorsque le substrat est complètement colonisé, les sachets sont transférés dans une salle de fructification. Conditions importantes :

- Bonne aération,
- Humidité élevée (80–90 %),
- Lumière diffuse,
- Température adaptée à l'espèce.

Des primordia (jeunes champignons) apparaissent quelques jours après.

6. Récolte

La récolte se fait à la main lorsque :

- Les carpophores sont bien formés mais encore légèrement enroulés,

La production est échelonnée sur trois volées de récolte à partir d'un même substrat.

7. Conditionnement

Après la récolte :

- Tri et nettoyage,
- Conditionnement (barquettes, sachets),
- Conservation au frais pour préserver la qualité.

Jacques Kihye Byamungu (°1997) est ingénieur agronome, titulaire d'un Master en agroécologie et systèmes alimentaires de l'Université Evangélique en Afrique (UEA/Bukavu). Ses recherches portent sur la valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL), des cultures indigènes et sous-utilisées, ainsi que sur les systèmes de production agricole durables. Il s'implique dans la formation et l'encadrement des étudiants en sciences agronomiques, tout en développant des initiatives dans la production et la transformation des champignons comestibles. Il est responsable du laboratoire de Mycologie à l'Université Chrétienne Bilingue du Congo (UCBC- Beni). Il est également membre du Réseau des Mycologues dans la Région des Grands Lacs africains (MycorGL) et du Centre for Indigenous and Ethnic Foods (CIEF), et a contribué à plusieurs publications scientifiques portant sur l'agroécologie et les cultures indigènes et sous utilisées en République démocratique du Congo.